

СУСЛОВ Володимир
Військова академія (м. Одеса)

СПОСОБИ ЗАХИСТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІД ЧАС РАКЕТНИХ ОБСТРІЛІВ (ЗАГРОЗ, УДАРІВ)

Досвід бойових дій яскраво продемонстрував антигуманну природу росіян, яка систематично проявляється у нехтуванні ними базовими принципами міжнародного гуманітарного права. Зокрема це проявилось у широкому і часто невибірково застосуванні російськими окупаційними військами ракетної зброї та інших засобів повітряного нападу.

За час ведення бойових дій чи не кожен українець переконався у реальності ризику потрапляння під ракетний удар на всій території нашої держави. Практичний досвід показав, що крилаті і балістичні ракети противника можуть бути застосовані по будь-яким об'єктам незалежно від їхньої приналежності чи віддалення від лінії бойового зіткнення. Росіянами вже неодноразово знищувалися освітні та медичні заклади, театри, звичайні супермаркети та інші цивільні споруди. Так само ціллю для ракет рф згодом можуть стати і об'єкти, що перебувають під охороною міжнародних угод, як-от атомні електростанції, пам'ятки архітектури тощо.

На жаль, наші співгромадяни на власні очі можуть бачити руйнівну силу, яку мають ворожі ракети, і те, що нею неможна нехтувати, сподіваючись на удачу. Фугасні бойові частини ракет «Калібр» та «Іскандер», назви яких стали відомими майже кожному українцю, це майже півтони потужної вибухової речовини, тож подібна зброя змушує ставитися до неї вкрай серйозно.

Також зважаючи на неодноразово виявлену невідповідність заявленої точності російської зброї реально продемонстрованій, коли ворожі ракети били зі значним відхиленням від їхніх ймовірних цілей або взагалі вибухали у непередбачуваних місцях, можна дійти висновку, що допоки не знищено ворога, вся територія нашої держави може опинитися під його ударами.

Отже, доводиться визнати, що питання протидії ракетній небезпеці, зокрема щодо збереження особового складу, є і з високою ймовірністю ще тривалий час залишатимуться надзвичайним актуальними.

Не буде перебільшенням вважати, що здатність та готовність людини правильно діяти в умовах ракетної небезпеки або у випадку потрапляння під ракетний удар суттєво підвищує її шанси на виживання. У контексті застосування збройних сил, слід додатково зауважити, що здійснення заходів щодо захисту та збереження життя та здоров'я підлеглого особового складу у всіх випадках є прямим обов'язком командирів і начальників.

Наразі, переважна більшість свідомих громадян вже має базові знання стосовно належних дій під час оголошення ракетної небезпеки, розуміє захисні властивості будівель різних типів, основні правила захисту, наприклад, «правило двох стін». Проте, на деякі аспекти протидії наслідкам застосування противником ракетної зброї доцільно звернути особливу увагу.

Безумовно, не викликає сумнівів першочергова важливість своєчасного виявлення будь-якого виду небезпеки та оповіщення всього особового складу щодо неї. Так само бойовий досвід довів, що не менш важливим та ефективним способом протидії засобам ураження противника є приховування діяльності та розосередження особового складу.

Водночас вбачається за необхідне зберігати зважений підхід до встановлення порядку дій особового складу у кожному конкретному випадку. Наприклад, доцільно враховувати реальні захисні властивості кожного із об'єктів, де перебуває особовий склад, наявність у військовослужбовців засобів індивідуального захисту, часові обмеження для реагування на небезпеку та ін. Особливо це стосується випадків, коли при ракетній небезпеці особовий склад евакуюється із приміщень і при цьому може знаходитись на відкритих ділянках місцевості, де іноді скупчується та перебуває без надягнутих шоломів та бронежилетів. Звичайно, подібна ситуація може призвести до ще більших втрат, ніж у випадку залишення особового складу усередині будівель.

При тому завжди слід пам'ятати, що більшість будівель через свої конструктивні особливості не можуть забезпечити надійний захист від сучасних засобів ураження. Так, звичайні підвали у багатьох випадках не можуть вважатися достатньо захищеними сховищами, адже вони можуть мати лише один вхід, який може бути завалений; часто вони не обладнані системою вентиляції, не розраховані на одночасне перебування у них великої кількості людей тощо. А навіть несучі стіни більшості будівель не здатні витримати вплив на них вибуху бойової частини ракет та якщо такі стіни руйнуються, це призводить до обвалу конструкції і блокування всіх, хто перебував усередині, під уламками.

У сучасних умовах найбільш дієвим заходом щодо збереження особового складу під час ракетних обстрілів, загроз та ударів вбачається регулярне проведення з ним занять та тренінгів щодо реагування на оголошення повітряної тривоги або ракетної небезпеки, дій при пожежі, дій під завалом, надання домедичної допомоги та інформування про рівень поточної загрози.

Вкрай важливим є створення у підрозділах типових алгоритмів дій особового складу при оголошенні повітряної тривоги або ракетної небезпеки, а також дій у разі потрапляння під удар. Регулярне відпрацювання ситуативних завдань із застосуванням таких алгоритмів може запобігти збільшенню втрат, не допустити паніку або бездіяльність особового складу.

Також може мати практичну користь роз'яснення особовому складу характеристик засобів ракетного нападу, елементів тактики їхнього застосування, що може підготувати людей до ймовірних варіантів розвитку ситуації. Наприклад, доречно було б роз'яснити, що противником може бути застосований тактичний прийом, коли після першого удару по цілі через певний (іноді доволі короткий) інтервал часу наноситься повторний удар з метою остаточного знищення об'єкту, а також для ураження сил і засобів, що прибули для здійснення рятувальних робіт.

Окремої уваги заслуговує необхідність навчання особового складу основам надання домедичної допомоги. Адже унаслідок ракетного удару може з'явитися значна кількість постраждалих, проте медичний персонал може бути або недоступним у достатній кількості, або вимагати значного часу для прибуття на місце події, що потенційно може призвести до збільшення втрат. Як відомо, стійкі навички особового складу щодо надання домедичної допомоги у «золоту годину» – перші хвилини після травмування чи поранення – є критично важливими. Також доцільним попереджувальним заходом вбачається створення на об'єктах, де перебуває особовий склад, додаткового запасу перев'язувальних матеріалів та засобів зупинки кровотечі.

Із викладеного вище можна зробити очевидний і логічний висновок, що ефективність захисту та збереження особового складу під час ракетних обстрілів, загроз

чи ударів перебуває у прямій залежності від рівня підготовки військовослужбовців та якості роботи командирів (начальників) щодо організації належних заходів безпеки.